

BATISTA, NAARA RUBIA FERREIRA; SOUZA, VALQUIRIA ALVES DE OLIVEIRA; DASCENZIO, DIEGO APARECIDO; CHIAVEGATO, LUCÉLIA

A BATALHA DIÁRIA: MÃES DE AUTISTAS E OS OBSTÁCULOS NA BUSCA POR TERAPIAS ESPECÍFICAS

Este estudo investiga os desafios enfrentados por mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na busca por terapias acessíveis, abordando os impactos sociais, emocionais e econômicos envolvidos. A pesquisa analisa as características do TEA, as dificuldades das mães, a importância das terapias e as disparidades socioeconômicas no acesso ao tratamento, propondo intervenções e políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dessas famílias.

Palavras-chave: Autismo; Apoio Emocional; Cuidado; Políticas de Saúde Pública

RESUMO

Este artigo investiga os desafios enfrentados por mães de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) na busca por terapias acessíveis, abordando os impactos sociais, emocionais e econômicos envolvidos. Estima-se que 1 em cada 54 crianças tenha TEA, o que afeta cerca de 800 mil crianças no Brasil. As mães enfrentam dificuldades na comunicação com seus filhos, falta de apoio social e financeiro, além de desafios no acesso a tratamentos especializados, especialmente para famílias de baixa renda.

A metodologia utilizada é uma revisão bibliográfica sistemática de fontes secundárias, como artigos científicos, livros e teses, que investigam as características do TEA e os desafios enfrentados por mães de crianças autistas. A pesquisa analisou obras já publicadas, categorizando e interpretando informações confiáveis e atualizadas sobre o tema. A revisão inclui aspectos como o impacto do TEA nas famílias, as disparidades socioeconômicas no acesso a terapias e a importância de políticas públicas mais inclusivas.

Os resultados mostram a relevância das terapias para o desenvolvimento das crianças e evidenciam as dificuldades de acesso para famílias de baixa renda. O estudo propõe intervenções, como políticas públicas que garantam o acesso universal aos serviços essenciais e à capacitação contínua de profissionais. Conclui-se que campanhas de conscientização e medidas governamentais mais estratégicas são fundamentais para promover uma sociedade mais inclusiva e melhorar a qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

O Autismo, popularmente chamado de Transtorno do Espectro Autista (TEA), afeta muitas pessoas em todo o mundo. Estima-se que cerca de 1 em cada 54 crianças recebem o diagnóstico de TEA, sendo que no Brasil, aproximadamente 1,7% das crianças têm o transtorno, o que equivale a cerca de 800 mil crianças afetadas.

As mães de crianças com autismo enfrentam muitos desafios, como dificuldades na comunicação e no relacionamento com seus filhos, além da falta de apoio emocional e social. Encontrar tratamentos adequados e acessíveis é uma tarefa árdua, especialmente para famílias com recursos financeiros limitados.

O intuito desta pesquisa é investigar de maneira abrangente os desafios enfrentados por mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista ao procurar tratamentos especializados.

Compreender as necessidades das crianças que possuem Transtorno do Espectro Autista e seus respectivos familiares.

Identificar os desafios específicos que afetam a saúde mental, física e social das mulheres que exercem a maternidade de crianças autistas.

Destacar a importância das terapias no desenvolvimento de crianças com Autismo, bem como os desafios para acessá-las.

Destacar os obstáculos que as famílias com menor renda enfrentam ao acessar tratamentos eficazes, o que colabora para a ampliação das desigualdades sociais.

Ressaltar a importância de medidas governamentais que garantam o acesso de qualidade à saúde e à educação para todas as crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, independentemente de sua situação financeira.

O objetivo é alertar a sociedade sobre esses desafios, promover ações governamentais mais eficazes e apoiar as mães na busca por terapias adequadas. A perspectiva é que esse estudo ajude na formação de uma sociedade mais inclusiva e justa para todos.

GERAL

Analisar os desafios enfrentados pelas mães de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) na busca por terapias específicas, explorando os aspectos sociais, emocionais e econômicos que impactam essa jornada.

Objetivos

ESPECÍFICO

Descrever o perfil das mães de crianças com TEA, incluindo suas características sociodemográficas, contexto familiar e desafios cotidianos.

ESPECÍFICO

Explorar os benefícios e as dificuldades das terapias de TEA disponíveis. Analisar os obstáculos enfrentados pelas mães de crianças com TEA sem acesso a terapias específicas e acessíveis, considerando fatores como custos, disponibilidade de profissionais e políticas públicas.

ESPECÍFICO

Investigar as disparidades socioeconômicas no acesso a terapias para o TEA e seus impactos no desenvolvimento das crianças.

ESPECÍFICO

Proporcionar subsídios para a formulação de políticas públicas mais eficazes que garantam o acesso à saúde e à educação de qualidade para todas as crianças com TEA, independentemente de sua situação socioeconômica.

The background features a stylized illustration. At the top center is a grey graduation cap with a yellow tassel. Below it, a person with glasses and a yellow vest sits on a stack of books, using a laptop. To the right, another person in a teal shirt sits on a stack of books, holding a red clipboard and a pen. The scene is filled with various colored books (green, red, blue, yellow) and a pair of glasses on a stack of books on the left. The overall theme is academic and literary.

REVISÃO DA LITERATURA

COMPREENDENDO O ESPECTRO AUTISTA

Evolução da Compreensão do Transtorno do Espectro Autista

O transtorno do espectro do autismo foi identificado pela primeira vez em 1943 pelo psiquiatra Leo Kanner. A partir da década de 1960, as pesquisas a respeito do transtorno se tornaram mais intensas e, em 1978, Michael Rutter estabeleceu os critérios para diagnóstico com base em atrasos e alterações sociais, dificuldades na comunicação, comportamentos atípicos e início dos sintomas antes dos trinta meses de vida. Desde a descrição original de Kanner, houve uma evolução na compreensão do autismo que culminou nos critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) da Associação Psiquiátrica Americana (APA).

Em 1980, no terceiro lançamento do DSM (DSM-3), o autismo foi identificado como um Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID), englobando a síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, e uma classificação denominada Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outra especificação. A (DSM-4) versão do manual apresentou uma explanação mais minuciosa desses distúrbios. Em 2013, o DSM-5 unificou esses diagnósticos sob a nomenclatura de Transtorno do Espectro Autista (AMERICAM PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).

Um outro manual amplamente reconhecido e empregado para o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID).

As classificações do DSM e CID foram ajustadas para garantir que os diagnósticos sejam equivalentes. A partir de 1º de janeiro de 2022, a CID-11, desenvolvida pela OMS, adotou o diagnóstico único de TEA, com o código 6A02. Tanto a CID-11 quanto o DSM-5 facilitam o diagnóstico e simplificam a codificação para acesso aos serviços de saúde, agrupando os diagnósticos relacionados ao TEA com subdivisões baseadas em dificuldades de comunicação e deficiência intelectual.

No dia 18 de março de 2022, a APA (Associação Americana de Psiquiatria) divulgou o DSM -5 TR (revisado) que é uma nova edição revisada do DSM-5 lançado em 2013.

Na área do autismo, houve apenas uma alteração em comparação ao guia inicial, atualmente para ser diagnosticado com autismo, os indivíduos precisam apresentar todos os sintomas relacionados à dificuldade de interação social (AUTISMO É REALIDADE,2024)

No momento, o CID-11 e o DSM-5-TR são os principais guias para classificações diagnósticas do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os critérios de diagnóstico do TEA são divididos em áreas principais:

As deficiências na reciprocidade socioemocional, podem se manifestar de diversas formas, desde comportamentos sociais atípicos e problemas para iniciar uma conversa comum até menor compartilhamento de interesses, emoções ou afeto, além de dificuldades para iniciar ou responder a interações sociais.

A falta de habilidades na comunicação não verbal, como a dificuldade em manter contato visual, linguagem corporal inadequada e falta de compreensão de gestos, podem afetar a interação social. Esses déficits incluem a ausência de expressão facial e o uso inadequado da comunicação não verbal em geral.

Dificuldades em se comunicar de forma adequada e em compreender contextos sociais também podem ser observadas em alguns casos.

Como evidenciado em uma reportagem do Jornal da USP, intitulada "Componentes genéticos e ambientais: trauma e estresse na gestação podem aumentar a chance de autismo nos filhos", uma pesquisa inovadora analisou mais de dois mil brasileiros e encontrou uma ligação entre aspectos genéticos e ambientais. No entanto, é importante destacar que são necessárias mais investigações para aprofundar os achados apresentados nesse estudo. Existe a hipótese de que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) seja resultado da interação entre elementos genéticos e ambientais. Pesquisas indicam o papel de certos genes no desenvolvimento do TEA, embora seja possível que vários genes contribuam. Ademais, a exposição a substâncias prejudiciais durante a gravidez é considerada um fator ambiental significativo no surgimento do TEA (MARIZ & GARCIA, 2023).

De acordo com Freire e Nogueira (2023), estudos recentes ao redor do mundo estimam que cerca de 1 a cada 100 crianças são diagnosticadas com autismo. Apesar de ser uma informação muito utilizada, a falta de dados de diversos países compromete a precisão desse número. No Brasil, não há estimativas confiáveis sobre a prevalência do autismo. Uma lei foi aprovada em 2019 para incluir perguntas sobre autismo no censo do IBGE, porém devido à pandemia de COVID-19, o censo previsto para 2020 foi adiado, e novamente em 2021 devido à falta de recursos.

O levantamento populacional teve início em meados de 2022, porém com restrições consideráveis: somente 11% das casas seriam abordadas em relação ao autismo, prejudicando a confiabilidade dos resultados. Diante da carência de informações nacionais, o Brasil utiliza as estimativas da Organização Pan- Americana da Saúde (OPAS) e da Organização das Nações Unidas (ONU), que sugerem uma incidência de 1 em 160. Esses números discordam dos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), que relatam 1 em 100, ressaltando a disparidade nas estimativas globais (FREIRE E NOGUEIRA,2023)

De acordo com Stravogiannis (2022), é comum encontrar diversos casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) que apresentam comorbidades, sendo as mais frequentes a deficiência cognitiva, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o Transtorno Opositor-Desafiador, a ansiedade, a epilepsia, os distúrbios do sono e da alimentação. Além disso, a identificação do TDAH em autistas de alto funcionamento pode atrasar em até seis anos o diagnóstico do TEA.

No entanto, diante da diversidade na manifestação do comportamento e funcionalidade desses indivíduos, como os pesquisadores podem ter certeza do que é o TEA? Desde os primórdios da descoberta do TEA, o consenso sobre esse distúrbio tem sido baseado na observação de que todos os diagnosticados apresentavam dificuldades nas habilidades de comunicação, reciprocidade e interação social, bem como demonstravam interesses e padrões de comportamento estereotipados, restritos e inflexíveis, afirma (SAMPAIO BRAGA et al., 2022)

A identificação do Transtorno do Espectro Autista é principalmente baseada na avaliação clínica, que envolve a observação do comportamento da criança, entrevistas com os responsáveis e o uso de testes específicos. (AMADO et al., 2017)

Silva Loureiro et al. (2022), destacam a importância do diagnóstico precoce e do uso de instrumentos validados no Brasil para a análise do transtorno do espectro autista sob a perspectiva da neuropsicopedagogia clínica. Nesse sentido, percebe-se a relevância dos instrumentos de triagem, escalas e avaliações padronizadas no diagnóstico de transtornos.

De acordo com Farias (2023) apud Aguiar (2009), no território brasileiro, a maior parte dos especialistas utiliza as seguintes escalas durante o processo de diagnóstico de autismo: Modified Checklist for Autism in Toddlers-Revised-M-CHAT-R/F3; Childhood Autism Rating Scale-CARS-2; Autism Behavior Checklist-ABC; Autism Diagnostic Interview-Revised -ADI-R. Tais instrumentos são empregados para embasar suas avaliações.

IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS

Observação do comportamento da criança e identificação de sinais precoces de TEA.

1

DIAGNÓSTICO

Análise dos resultados e estabelecimento do diagnóstico de TEA, considerando os critérios do DSM-5.

2

AValiação CLÍNICA

Realização de entrevistas com os responsáveis e aplicação de testes específicos por profissionais especializados.

3

4

PLANO DE INTERVENÇÃO

Desenvolvimento de um plano de tratamento personalizado com base nas necessidades individuais da criança.

Conforme Vicenzi (2021), a atenção ao autismo deve iniciar desde a primeira consulta de puericultura, investigando antecedentes familiares e a presença de irmãos afetados, visto que há um risco maior para crianças com irmãos que possuem autismo. É importante abordar questões abertas sobre desenvolvimento e comportamento, incluindo possíveis dificuldades relacionadas à audição seletiva. Recomenda-se a triagem para Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre os 18 e 24 meses de idade, embora não haja questionários validados para crianças com menos de 16 meses, a utilização da Escala de Verificação Modificada para Autismo em Crianças Pequenas, revisada com Acompanhamento (M-CHAT-R/F), é reconhecida como uma ferramenta eficaz e gratuita para identificar precocemente o autismo, principalmente em bebês de 16 a 30 meses de idade

O Departamento Brasileiro de Pediatria destaca a importância do uso do M-CHAT, um questionário com 23 perguntas organizadas em sequência, para identificar sinais de TEA em crianças pequenas. Após responderem às perguntas, os pais recebem uma pontuação que deve ser avaliada juntamente com informações da história clínica e exame físico. Embora não seja utilizado para diagnóstico, o M-CHAT pode apontar a possibilidade de outros distúrbios de desenvolvimento, como atraso na fala. Quanto antes o diagnóstico for feito, mais eficaz será o tratamento, aproveitando as oportunidades de estimular o desenvolvimento cerebral nos primeiros anos de vida. Por isso, é fundamental que os pediatras incluam a avaliação de sinais de autismo nas consultas de rotina e estejam atentos aos sintomas após os 18 meses de idade (ARAÚJO et al, 2017)

De acordo com uma pesquisa realizada por Seize (2022), no Brasil, é notável a falta de instrumentos padronizados para diagnosticar o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os testes disponíveis atualmente possuem limitações, como altos índices de diagnósticos errados e a incapacidade de identificar casos mais sutis. Recomenda-se, portanto, realizar o diagnóstico em duas etapas, utilizando diferentes instrumentos. Uma escala psicométrica considerada adequada deve apresentar evidências sólidas de validade e consistência interna.

As recentes diretrizes de avaliação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem se beneficiar do uso de escalas e tecnologias inovadoras para uma avaliação mais precisa. Além disso, com os critérios cognitivos estabelecidos pelo CID-11, serão consideradas particularidades da linguagem e do funcionamento cognitivo de forma geral. Entender a evolução dessas diretrizes é essencial para o aprimoramento de avaliações clínicas mais exatas, possibilitando uma diagnóstico precoce e intervenções direcionadas para um prognóstico otimizado,(SANTOS FERNANDES; TOMAZELLI; REIS GIRIANELLI, 2020).

Weissheimer et al (2021) ressaltam a relevância dos especialistas no fornecimento de orientações às famílias durante a identificação e acompanhamento do Transtorno do Espectro Autista em crianças, auxiliando nas decisões a serem tomadas. Contudo, é possível perceber limitações na experiência e compreensão de alguns profissionais em relação ao TEA, juntamente com a escassez de serviços especializados disponíveis para dar suporte às famílias. A ausência de padronização nos procedimentos adotados nos diferentes serviços também é citada como um desafio a ser enfrentado.

De acordo com os mesmos autores, as limitações no cuidado geram insatisfação e desconforto nas famílias, tornando mais difícil lidar com o Transtorno do Espectro Autista. Por isso, os cuidadores buscam vários profissionais para avaliar as transformações no desenvolvimento da criança. A insatisfação das famílias com a comunicação.

Ministério da Saúde Brasil (2015), afirma que infelizmente, toda obra feita pelo ser humano pode ser usada de maneira incorreta. Assim também acontece com os métodos de classificação. Nenhum sistema de classificação de doenças, garante o uso adequado das ferramentas conceituais ou práticas na área da saúde não é apenas a qualidade técnica de sua criação, mas principalmente o contexto ético em que são aplicadas

É de suma importância reconhecer que uma pessoa que possui um transtorno mental é, em primeiro lugar, um ser humano completo, e não apenas uma condição clínica. Os rótulos utilizados do espectro autista, no qual se soma a complexidade da natureza humana, especialmente quando se trata do Transtorno do Espectro Autista (TEA), no qual os sintomas apresentados podem variar consideravelmente. Para compreender genuinamente o indivíduo com TEA, é fundamental ir além do diagnóstico estabelecido e levar em consideração aspectos como habilidades de comunicação, aptidões intelectuais, interesses, contexto familiar e educacional, e a capacidade de ser autônomo (BRASIL, 2015 apud VOLKMAR; KLIN, 2005).

De acordo com Merletti (2018), a vasta experiência no atendimento psicanalítico institucional de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista proporcionou valiosas aprendizagens, porém também levantou dúvidas e desafios tanto teóricos quanto práticos. Foi constatado que, apesar dos avanços na prática clínica psicanalítica no estudo da psicose, ainda existem lacunas no tratamento de indivíduos com indícios precoces de autismo, principalmente na fase inicial da vida. Essa situação coloca os profissionais diante de questões éticas, técnicas e estratégicas, exigindo ajustes para lidar com o sofrimento das pessoas.

A escritora destaca a relevância de prestar atenção e dar ouvidos aos pais durante o estudo teórico e prático do transtorno do espectro autista. É ressaltado o valor de apoiar os pais no cuidado do autismo, compreendendo a importância de "cuidar daqueles que estão sempre cuidando" das crianças com autismo (MERLETTI, 2018).

A JORNADA DAS MÃES DE AUTISTAS

De acordo com Alves et al. (2022 p.12), as mães de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista enfrentam uma diversidade de sentimentos, como impotência, solidão, esperança, além de lidar com a insatisfação e irritação diante das dificuldades cotidianas e preocupações sobre o futuro de seus filhos. Estudos apontam que essas mães sofrem prejuízos significativos em sua qualidade de vida física e mental, apresentam maior vulnerabilidade ao estresse parental, bem como níveis elevados de ansiedade e depressão em comparação com mães de crianças que possuem outros tipos de transtornos do desenvolvimento ou deficiência intelectual. O estresse e a depressão podem acarretar uma variedade de sintomas físicos e psicológicos e têm impacto negativo nas relações familiares e na capacidade de funcionar em diferentes áreas da vida.

Muitas mães que têm filhos autistas geralmente experimentam sentimento de culpa, vergonha e ansiedade. Essa sensação de culpa pode estar ligada à ideia de que não fizeram o bastante para evitar o autismo em seus filhos, ou que, de alguma maneira, contribuíram para o transtorno. O sentimento de vergonha pode surgir do receio do julgamento da sociedade e da estigmatização em relação ao autismo. Já a ansiedade pode ser decorrente da incerteza em relação ao futuro da criança e das diversas dificuldades que ela pode enfrentar. (SANTOS, 2021, p. 27).

Conforme Gama (2019, p. 28), a ligação entre a mãe e seu filho com alguma deficiência é tão profunda que muitas vezes eles se afastam da convivência com a família e a sociedade devido a obstáculos de atitude, arquitetura, educação e comunicação, juntamente com uma mentalidade de conformismo e inércia. As mães notam a inquietação das pessoas diante da presença de seus filhos autistas como um gesto de discriminação, o que aumenta a sensação de vulnerabilidade tanto delas quanto de seus filhos.

Conforme Barros (2016 p.09), a situação da família da criança autista é naturalmente desafiadora, as dificuldades enfrentadas por mães e familiares dessas crianças deveriam provocar uma reflexão na sociedade sobre como lidar com eles, e reforçar a necessidade de políticas públicas do Estado para assegurar seus direitos e plena cidadania.

No transtorno do espectro autista, os desafios de comportamento, os movimentos repetitivos e a dificuldade em se ajustar às regras e padrões sociais levam as crianças a serem rotuladas como "indisciplinadas", sendo esperado que elas se encaixem nos padrões estabelecidos. Isso evidencia que ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar a verdadeira inclusão social conforme previsto pela legislação. A inclusão social não se resume apenas a integrar a pessoa com deficiência na sociedade, mas também envolve preparar a sociedade para recebê-la, adaptando estruturas e serviços, criando espaços de acordo com as necessidades específicas de cada indivíduo com deficiência, a fim de possibilitar sua interação e convivência natural na comunidade (GADIA, 2024, apud SILVA E RIBEIRO, 2013).

De acordo com Santos (2021, p.30), as famílias atípicas enfrentam obstáculos e consequências significativas que impactam tanto o lado emocional quanto o econômico, além da própria dinâmica familiar. Por conta das necessidades especiais de uma criança autista, a qualidade de vida pode ser prejudicada pelo estresse causado pela nova rotina, juntamente com a frustração dos pais ao lidar com um filho que foge do que foi planejado. Esse desafio se torna ainda mais árduo para as mães, que geralmente carregam a maior parte das responsabilidades, muitas vezes renunciando a suas próprias vidas e, em certos casos, sofrendo com problemas de saúde devido ao desgaste físico e emocional.

Conforme uma pesquisa realizada por Schmidt et al. (2007), as mães de crianças autistas enfrentam grandes desafios em relação ao comportamento e às atividades diárias de seus filhos, tais como se vestir, manter a higiene e sair sozinho, o que resulta em níveis elevados de estresse materno. Muitas estratégias de lidar com esses desafios envolvem ações diretas para tentar modificar as situações estressantes, frequentemente com ajuda de escolas especializadas. No entanto, algumas mães optam por distrair-se ou evitar lidar com suas emoções, buscando atividades alternativas como leitura ou assistir TV para desviar o foco dos problemas. Embora essas estratégias possam funcionar às vezes, elas podem ser prejudiciais e impactar negativamente nos planos futuros e na qualidade dos laços familiares. Além disso, as convicções religiosas também desempenham um papel na adaptação das famílias, oferecendo uma forma de redefinir o significado dos desafios enfrentados.

Segundo os estudos de Nogueira e Reinert Junior (2021), a interação entre mães e crianças diagnosticadas com TEA pode enfrentar obstáculos variados, tais como a comunicação limitada, a dificuldade em expressar sentimentos e as diferentes percepções de sinais e comportamentos. De acordo com Volkmar e Wiesner (2019) citados por Nogueira e Reinert Junior (2021), os problemas de atenção e hiperatividade presentes em crianças com TEA também podem dificultar essa interação.

De acordo com os resultados da pesquisa de Dornela et al., (2022, p. 28223), dentro das famílias que possuem crianças diagnosticadas com TEA, o carinho desempenha um papel fundamental, influenciando diretamente as interações familiares e a qualidade dos laços afetivos. A afetividade tem a capacidade de impactar a percepção, emoções, memória, autoconfiança, pensamentos, desejos e comportamentos, contribuindo para a estabilidade e integridade da identidade do indivíduo. Após a confirmação do diagnóstico, é comum que as famílias se sintam vulneráveis, porém, o suporte e amor recebido das pessoas ao redor são essenciais para diminuir o medo e a insegurança em relação ao que está por vir.

No ponto de vista de Lima Filho (2021), ninguém almeja ter uma limitação, especialmente para seus filhos, pois isso acarreta sofrimento e despesas financeiras. A dimensão social é claramente perceptível nesse cenário, com narrativas parecidas sobre a descoberta da condição, acolhimento, decisões imprescindíveis para zelar pelos filhos e obstáculos para manter as finanças em dia.

O autor ainda afirma que, devido às decisões que precisam ser tomadas para assegurar o cuidado completo dos filhos, é comum que um dos genitores adie seus objetivos profissionais, normalmente sobrecarregando as mães, que muitas vezes recebem salários menores ou possuem menos segurança no emprego. Com os custos constantes de terapias, medicamentos, exames e intervenções, os gastos dessas famílias aumentam à medida que a receita diminui, levando-os a buscar oportunidades no mercado informal de trabalho, já que o mercado formal não proporciona a flexibilidade necessária para conciliar o emprego com os cuidados aos filhos com Transtorno do Espectro Autista.

Em certos casos ocorre o descaso por parte dos pais, quando o pai não consegue lidar com a desilusão de ter um filho que não corresponde às suas expectativas. É bastante comum ver crianças com o nome apenas da mãe no registro e pais que, após a separação, praticamente se desligam de suas famílias ao descobrirem que possuem um filho com autismo. Apesar do patriarcado tradicionalmente atribuir ao homem o papel de provedor e à mulher o de cuidadora, muitas vezes é a mulher que acaba assumindo todas as responsabilidades (LIMA FILHO, 2021).

Marçal (2022), argumenta que um aspecto interessante é que a relação do casal é vista como uma fonte de apoio devido a capacidade de diálogo entre eles, quanto como uma fonte de desamparo, marcada pela diminuição da empatia, a busca por culpados e o desejo de se afastar do parceiro.

Ainda quanto ao apoio a mães de autista Gama (2019, p. 30), expõe que o suporte da família, embora fundamental, não é suficiente para crianças com autismo grave. Frequentemente, os autistas e suas famílias acabam se sentindo excluídos socialmente após o diagnóstico ou com a evolução do transtorno, devido à histórica dificuldade de aceitação e inclusão de pessoas com Transtornos do Desenvolvimento na comunidade. Profissionais despreparados na escola e no mercado de trabalho também contribuem para esse sentimento de isolamento, afetando não apenas os portadores, mas também seus cuidadores. Essa exclusão social é um dos fatores que provoca, em muitas mães, uma intensa sensação de solidão. Sendo assim, além do suporte familiar, é indispensável buscar outras formas de auxílio.

Oliveira et al. (2022) abordam que embora as políticas públicas para indivíduos com TEA tenham avançado nos últimos anos, ainda há muito a ser feito. No entanto, é crucial garantir que todos, independentemente de condição socioeconômica, religião ou etnia, tenham acesso aos serviços, métodos de diagnóstico, conscientização e intervenções terapêuticas necessárias.

Os colaboradores da obra acima enfatizam em sua pesquisa que, a população do Brasil pede por ações governamentais no SUS que assegurem o conforto das pessoas com autismo. Mesmo com os progressos, diversos ainda encontram obstáculos no acesso aos serviços de saúde, afetando sua condição de vida. Com o intuito de promover uma sociedade inclusiva, o governo precisa investir em recursos, políticas públicas abrangentes e na capacitação de profissionais. É essencial garantir o acesso universal aos serviços de saúde, educação de excelência e a inclusão social, de modo que o autismo seja reconhecido e não uma barreira.

Crianças com TEA têm suas famílias enfrentando desafios significativos em busca de apoio social informacional em diversas fontes. Os profissionais ainda são uma referência crucial, porém não a única. A falta de uniformização dos serviços e a limitação de conhecimento de alguns profissionais intensifica a pressão sobre as famílias. Além do suporte formal, as famílias também buscam auxílio em redes informais e na internet, que facilita a troca de informações. A rede virtual é uma ferramenta valiosa, porém é necessário considerar a confiabilidade das informações, sobretudo para famílias menos instruídas. É de extrema importância guiar essas famílias sobre fontes seguras e desenvolver recursos informacionais acessíveis e confiáveis para oferecer um apoio mais eficaz (WEISHEIMER et al., 2021, p. 1).

O estudo de Pereira et al. (2023), relembra a campanha que, a Turma da Mônica no ano de 2001, visando sensibilizar sobre o autismo, por meio do personagem André. O projeto, direcionado para o público infantil, famílias e consumidores, tinha como objetivo promover a inclusão social por meio da representatividade.

Mesmo com a abrangência significativa, a campanha destacou alguns estereótipos, como a crença de que todo autista tem aversão ao contato físico.

A situação evidencia a eficácia do marketing social em relação ao autismo, porém destaca a necessidade de compartilhar dados precisos para evitar pré-conceitos e incentivar a verdadeira inclusão.

De acordo com Rodrigues (2016, p. 22), o aumento significativo no número de casos de autismo demanda uma mudança na forma como a sociedade encara essa questão. A inclusão e a luta contra o preconceito em relação às pessoas com autismo são essenciais para assegurar o acesso a tratamentos, oportunidades e respeito. A mídia, em especial a televisão, devido à sua grande influência, pode desempenhar um papel importante na promoção da conscientização e visibilidade acerca do autismo. Associações que atendam a crianças autistas e suas famílias, por sua vez, necessitam de mais visibilidade para expandir suas ações e informar a população.

A BUSCA E OS OBSTÁCULOS POR TERAPIAS ESPECÍFICAS

Levando em conta o TEA como uma condição neurológica complexa que tem um grande impacto na vida das pessoas que sofrem com ele e suas famílias, fica claro que é fundamental encontrar formas de tratamento eficazes para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Por isso, é importante compreender como funciona o tratamento do TEA, destacando as diferentes etapas e opções terapêuticas disponíveis.

De acordo com pesquisas recentes, os profissionais da área da saúde que trabalham com crianças autistas enfrentam uma variedade de obstáculos, que vão desde questões físicas até desafios educacionais, além da necessidade de lidar com a perda de controle motor seletivo, uma característica comum nesses casos (NASCIMENTO, BITENCOURT E FLEIG, 2021).

Adicionalmente, as famílias de indivíduos com TEA, frequentemente encaram dificuldades de ordem social, o que resulta em uma reduzida qualidade de vida devido às exigências diárias associadas aos cuidados com seus entes queridos (NASCIMENTO, BITENCOURT E FLEIG, 2021).

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012) elaborou diretrizes no Relatório Mundial sobre a Deficiência, com o intuito de aprimorar os processos de decisão. As estratégias de reabilitação e habilitação buscam auxiliar pessoas com deficiência a atingirem seu potencial máximo desde o momento do diagnóstico, ao longo da infância e ao longo da vida. Essas estratégias visam estimular diversas habilidades e promover a autonomia, bem-estar e integração social dos indivíduos. Para isso, são implementadas intervenções com base em avaliações realizadas por profissionais de diferentes áreas e embasadas em evidências científicas.

A habilitação e reabilitação de indivíduos com autismo leva em consideração suas particularidades e exigências únicas, identificadas por meio da análise de especialistas. Seu propósito é fomentar o convívio social, aprimorar a comunicação, capacidades físicas e oferecer estímulos sensoriais para facilitar a integração e controle de reações emocionais e comportamentais apropriadas (SAVALL; DIAS, 2018, p. 58).

Sob o ponto de vista de Savall e Dias (2018), quando o TEA é identificado ou até mesmo em pessoas que demonstram indicativos da condição, porém ainda não receberam o diagnóstico oficial, é aconselhável iniciar de forma imediata um plano de intervenção terapêutica.

Não há remédios específicos para os transtornos do espectro autista. Os psicofármacos disponíveis têm o objetivo de aliviar sintomas secundários que causam desconforto ou prejudicam a interação social da pessoa com autismo, como agressividade, problemas de sono e comportamentos repetitivos. No entanto, esses medicamentos não atuam diretamente nas características principais do autismo, como as dificuldades de comunicação e sociais. É importante utilizá-los em conjunto com outras abordagens terapêuticas, discutindo sua prescrição com a equipe de tratamento e realizando avaliações periódicas. A interrupção do uso dos medicamentos também deve ser planejada de forma cuidadosa e em conjunto com os familiares (BRASIL,2015)

No ponto de vista de Bosa (2006), não há uma única estratégia de intervenção que funcione para todas as crianças em todas as situações. As famílias ajustam suas expectativas e crenças em relação ao cuidado de seus filhos de acordo com a idade e o ambiente familiar. Em resumo, uma abordagem específica pode ser eficaz em determinado momento (por exemplo, nos primeiros anos antes da escola) e menos eficaz em fases posteriores (como na adolescência). Isso reforça a importância do diagnóstico e tratamento precoce do autismo.

Conforme Rabelo (2021), o tratamento do TEA requer a colaboração de uma equipe multiprofissional formada por especialistas como fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, entre outros.

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) deve ser desenvolvido pela equipe multidisciplinar designada e é uma ferramenta essencial no tratamento de indivíduos com TEA, pois permite avaliar e intervir de acordo com as necessidades individuais em cada etapa da vida. O tratamento requer uma abordagem colaborativa, envolvendo o profissional designado e a contribuição coletiva para a elaboração do PTS, sempre mantendo como princípio fundamental a integralidade do cuidado. Embora existam características comuns do TEA em áreas como déficit nas interações sociais, comunicação e padrões de comportamento restritos e repetitivos, a extensão e a forma como cada uma dessas áreas são afetadas são aspectos únicos para cada indivíduo. A individualização do plano terapêutico é recomendada por diversas pesquisas e diretrizes especializadas (SECRETARIA DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 2013, p. 22)

Na concepção de Bosa (2006), o planejamento do tratamento do TEA para os mais novos, o enfoque está na terapia da fala, interação social, educação especial e suporte familiar. Já na adolescência, são trabalhadas habilidades sociais, terapia ocupacional e questões relacionadas à sexualidade, enquanto na vida adulta, aspectos como moradia e tutela são discutidos.

Existem diversas opções de serviços disponíveis, que vão desde intervenções individuais com profissionais especializados até clínicas com equipes multidisciplinares. A colaboração entre familiares e profissionais é essencial para o sucesso do tratamento. A incerteza durante o processo de diagnóstico pode ser desafiadora para os pais, já que algumas equipes podem apresentar divergências quanto ao diagnóstico e ao encaminhamento para o tratamento. Os objetivos do tratamento englobam estimular o desenvolvimento social e da comunicação, melhorar habilidades de aprendizagem e resolução de problemas, reduzir comportamentos que impactam no dia a dia e apoiar as famílias no enfrentamento do autismo.

Conforme informações do Ministério da Saúde, no documento "Linha de Cuidado para Atenção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista", as diretrizes de assistência a pessoas com autismo são baseadas na atenção completa e na proteção dos direitos civis. Este manual apresenta estruturas e recursos de cuidado, bem como indicações de terapias que devem ser oferecidas pelo serviço de saúde (BRASIL, 2015).

No quesito estratégias de intervenção e tratamentos pra crianças com TEA vamos analisar algumas das abordagens mais importantes aplicadas no suporte e cuidado de crianças com Transtorno do Espectro Autista, destacando suas particularidades, benefícios e impactos percebidos.

A análise do comportamento aplicada (em inglês, Applied Behavior Analysis), tem sua origem no behaviorismo, mais especificamente no behaviorismo radical, uma teoria desenvolvida pelo psicólogo B. F. Skinner (1904-1990). De acordo com essa visão, o comportamento é determinado pelas consequências que o seguem, em oposição a ser uma reação a um estímulo particular. Portanto, o comportamento é considerado como sendo influenciado por recompensas e punições do ambiente, e esses eventos podem ser modificados para gerar alterações no comportamento (SOUZA JUNIOR 2024).

Segundo Valência-Cifuentes & Becerra (2019), ao longo dos últimos anos, a terapia ABA tem se mostrado eficaz na diminuição de comportamentos difíceis em indivíduos com autismo. A partir dos princípios da psicologia da aprendizagem, esse método busca alterar comportamentos ao focar na interação entre comportamento e ambiente. Seus objetivos incluem aprimorar a comunicação verbal, habilidades intelectuais e sociais, estabelecendo bases educacionais e sociais mais sólidas e minimizando problemas comportamentais. Com uma abordagem estruturada, com programas customizados para ensinar habilidades e mudar comportamentos, a terapia ABA requer avaliações regulares realizadas por profissionais capacitados. Além disso, procura diminuir comportamentos repetitivos ao identificar seus gatilhos e analisar sua função. A utilização de reforços positivos e tarefas mais desafiadoras é fundamental para o desenvolvimento do comportamento, enquanto o envolvimento dos pais desempenha um papel crucial para garantir a continuidade das melhorias em diferentes ambientes.

Conforme Cardoso e Blanco (2019), o processamento sensorial é essencial para assimilar, estruturar e compreender informações provenientes dos órgãos sensoriais. A teoria de Integração Sensorial (IS), de Jean Ayres, destaca a interconexão entre processamento sensorial, comportamento, educação e desenvolvimento. As autoras ainda afirmam que essa teoria também sugere que a instrução e o funcionamento cerebral estão intrinsecamente relacionados, ressaltando a importância da percepção, organização e integração de informações sensoriais para uma interação eficaz com o ambiente e o aprendizado.

Pesquisas indicam que há uma alta frequência de comportamentos incomuns relacionados à percepção sensorial, como a presença simultânea de respostas sensoriais diminuídas e aumentadas que variam ao longo do tempo, crianças autistas podem em certos momentos, não reagir a estímulos sonoros (sendo até mesmo confundidas com pessoas surdas) e, em seguida, ter uma reação exagerada a um som baixo, demonstrando que elas com TEA não sentem de maneira diferente, mas interpretam as sensações de forma distinta devido a construções subjetivas únicas e especiais. (CARDOSO E BLANCO, 2019)

Conforme mencionado por Reis (2022), os sistemas sensoriais englobam o tátil, visual, auditivo, olfativo, gustativo, proprioceptivo e vestibular, sendo que cada um desempenha funções específicas na percepção e interação com o meio ambiente. Vale ressaltar a importância da integração sensorial como o processo neurológico que tem a responsabilidade de organizar as sensações vindas do próprio corpo e da interação deste com o ambiente, viabilizando a organização do comportamento e o uso eficiente do corpo para a realização de atividades do cotidiano. A autora ainda resalta a relevância do contato tátil desde a gestação, como exemplificado pelo Método Canguru, e a influência dos sentidos na aprendizagem e organização motora. Ademais, investigam a interligação entre os sistemas sensoriais e sua relevância na compreensão do mundo e na regulação emocional.

As crianças com autismo frequentemente demonstram dificuldades na regulação sensorial, manifestando essas dificuldades através de comportamentos como busca constante por movimento, prazer e/ou emissão de sons peculiares, preferência por determinados sabores e odores, além de desafios em manter a atenção em ambientes barulhentos e dificuldades motoras que interferem em atividades como desenhar e pintar. Essas dificuldades sensoriais podem ser classificadas em baixa responsividade sensorial, caracterizada pela pouca reação a estímulos relevantes do ambiente; alta responsividade sensorial, evidenciada por reações aversivas ou intolerância a estímulos como toque, movimentos, luzes e sons; e busca sensorial, demonstrada pela busca constante por novos estímulos (CARDOSO & BLANCO, 2019).

Como expõe Reis (2022), as dificuldades que as crianças com autismo enfrentam em relação ao comportamento e às atividades do dia a dia estão diretamente ligadas à capacidade de processamento sensorial. Essa limitação sensorial pode levar a mudanças no comportamento e dificuldades na execução de tarefas. Os sinais de problemas sensoriais podem ser identificados precocemente, o que pode facilitar o diagnóstico. Essas questões sensoriais são consideradas parte do espectro do autismo de acordo com o DSM-5. O tratamento desses transtornos muitas vezes envolve a terapia de integração sensorial, que é realizada por terapeutas ocupacionais. Para promover a inclusão educacional, é essencial um trabalho colaborativo entre profissionais de saúde e educação, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Educação.

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é uma técnica eficiente para tratar uma variedade de questões psicológicas. Ela surgiu da união das abordagens cognitiva e comportamental na psicologia, com o objetivo de modificar padrões de pensamento e comportamento que afetam negativamente a saúde mental. Introduzida na década de 1970, a TCC é aplicada por profissionais de diferentes áreas, incluindo os tradicionais que trabalham em diversos ambientes, como escolas e presídios, e os terapeutas cognitivo- comportamentais, que combinam conceitos de outras teorias e se concentram no tratamento de adultos em clínicas especializadas (GOMES; COELHO; MICCIONE, 2023).

Segundo Resstel et al. (2024), a TCC propõe um plano único para modificar comportamentos inadequados, intervindo diretamente no ambiente familiar. Esse método engloba cinco etapas de aprendizado - aquisição, desenvoltura, manutenção, generalização e adaptação - ajustadas de acordo com a fase em que o paciente se encontra. A terapia possibilita que crianças com autismo interajam com materiais e brincadeiras que estimulem o pensamento lógico e a resolução de problemas. Além disso, demanda um acompanhamento personalizado para verificar a evolução e atender às necessidades tanto da criança quanto da família. O engajamento ativo dos pais, da equipe de profissionais e da escola é fundamental para assegurar o êxito do tratamento e o desenvolvimento do paciente com autismo.

A abordagem parte do princípio de que cada pessoa tem sua maneira de ver e interpretar os acontecimentos, com crenças e padrões de conduta exclusivos. Dessa forma, ao analisar o histórico familiar de uma criança com autismo, o terapeuta procura identificar estratégias que possam auxiliar na transformação dos comportamentos observados, com foco na mudança cognitiva (RESSTEL et al, 2024)

O uso da terapia tem se mostrado efetiva no tratamento de diferentes questões durante a infância, tais como o Transtorno do Espectro Autista (TEA). No entanto, novos estudos estão focando em crianças e adolescentes com TEA que possuem um nível de funcionamento mais avançado. É fundamental realizar uma avaliação minuciosa das habilidades cognitivas dos indivíduos com TEA, considerando suas habilidades verbais, reconhecimento emocional e capacidade de reflexão, a fim de adaptar a TCC de maneira apropriada (CONSOLINI et al., 2019).

Segundo Rolim et al. (2016), a Terapia Ocupacional emprega técnicas terapêuticas com o objetivo de instruir e capacitar indivíduos com autismo, com foco na autonomia em suas rotinas. Está associada ao Método Teacch por meio da customização de atividades para cada paciente, com a finalidade de reduzir comportamentos inadequados e engajar a família na orientação terapêutica ideal. Utiliza recursos visuais para ensinar as tarefas cotidianas e estimular a independência do autista em diferentes aspectos da vida (p.28)

O profissional de Terapia Ocupacional deve levar em consideração as particularidades de cada criança com Transtorno do Espectro Autista como fator principal de sua atuação, seguindo o método de observação-comunicação-ação e envolvendo a família nesse processo. É fundamental entender a dinâmica única de cada criança autista. Quando as ocupações surgem naturalmente em indivíduos neurotípicos, as crianças autistas necessitam de estímulos e ensinamentos específicos, levando em consideração suas habilidades e o diagnóstico feito pela equipe de profissionais de diferentes áreas (RABELO et al. 2022),

A Fonoaudiologia é uma área da saúde que se dedica à análise, diagnóstico e intervenção em problemas ligados à comunicação humana, linguagem, fala, voz e audição. No âmbito do autismo, a fonoaudiologia tem uma importância fundamental, devido às barreiras que muitas crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) enfrentam nessas áreas.

Segundo Miranda Fernandes et al. (2021), a colaboração do fonoaudiólogo com outros profissionais é essencial para assegurar um tratamento personalizado e abrangente. Para isso, é crucial que o fonoaudiólogo baseie suas decisões terapêuticas em pesquisas científicas atualizadas e mantenha-se em constante aprimoramento profissional, adaptando suas técnicas de acordo com as necessidades individuais de cada paciente com TEA e suas famílias.

Conforme descrito por Araújo et al (2021), para favorecer uma evolução substancial na comunicação, os fonoaudiólogos utilizam abordagens como o ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e o PECS (Sistema de Troca de Figuras), os quais, quando utilizados em conjunto, colaboram para o aprimoramento das capacidades de comunicação verbal e não verbal, além de lidar com eventuais obstáculos no processo de aprendizagem.

A terapia da fala é efetiva para o desenvolvimento da linguagem e da independência das crianças, mesmo quando optam por se expressar de forma não verbal. O uso de gestos é usual na comunicação e reflete as intenções dos indivíduos, principalmente nas funções não focalizadas (ARAÚJO et al, 2021).

Segundo Maranhão, 2020 a terapia musical emprega o uso de sons e movimentos para promover mudanças durante as sessões. Nesse sentido, a música gera uma diversidade de melodias e gestos, criando um campo de interações singulares.

Esse método incorpora uma variedade de canções, que se tornam o recurso principal do terapeuta musical. Além disso, a investigação acadêmica na área da terapia musical, sobretudo no campo da neurociência, tem proporcionado uma compreensão mais aprofundada do autismo no que diz respeito à percepção auditiva e ao processamento de música, viabilizando a escolha de abordagens adequadas para cada situação.

O objetivo principal da musicoterapia é desenvolver as habilidades pessoais através da música, estimulando a expressão individual, a comunicação e a interação. Durante a terapia improvisada, tanto o terapeuta quanto o paciente criam experiências de forma espontânea, o que ajuda na expressão de sentimentos e na construção de uma comunicação mais eficaz. É levado em consideração a identidade única de cada um no que diz respeito ao som e à música, para que os estímulos musicais sejam adaptados de acordo com o tratamento. O processo terapêutico com música envolve a definição de metas específicas, o planejamento de intervenções apropriadas e a realização de avaliações periódicas, sempre com a orientação ética e clínica de um Musicoterapeuta qualificado (MARANHÃO, 2020, p. 04)

Como expõe Maranhão, 2020 a arte musical impacta diferentes regiões do cérebro, como o córtex auditivo e o sistema de memória, oferecendo estímulos benéficos para tratamentos terapêuticos. No processo terapêutico, a música proporciona abordar questões sensoriais comuns em indivíduos autistas, como a hipersensibilidade ou hipossensibilidade auditiva. Pesquisas demonstram que muitas pessoas com autismo possuem habilidades musicais preservadas, o que favorece uma comunicação mais eficaz de forma não verbal. Ademais, a música pode auxiliar na evolução da linguagem ao ativar regiões cerebrais relacionadas a essa habilidade. A correlação entre música e linguagem, incluindo aspectos como prosódia e entonação, resalta a importância da música no tratamento da linguagem, sobretudo em crianças.

Segundo Miniquini Battistola et al. (2022), a Terapia Assistida por Animal (TAA) consiste em uma abordagem terapêutica que emprega animais em um ambiente terapêutico com o intuito de melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. Conduzida por especialistas da área da saúde, essa prática tem como objetivo a evolução e fortalecimento de habilidades sociais, físicas, emocionais e cognitivas dos envolvidos.

Em 1962, a Terapia Assistida por Animais (TAA) foi oficialmente iniciada por Levinson, que a utilizou em uma sessão de terapia psicológica com um cão, obtendo resultados comprovados. Estudos científicos demonstram a eficácia de animais como cães, gatos, pássaros, ratos e coelhos, que são os mais utilizados. Embora a prática date do século IX na Bélgica, ela ganhou notoriedade mundialmente na década de 1960. No Brasil, a médica psiquiatra Nise da Silveira foi uma das pioneiras na aplicação da TAA, incorporando cães e gatos no tratamento de pacientes esquizofrênicos no Rio de Janeiro (MINGUINI BATTIROLA et al, 2022)

Um estudo de campo realizado também com cães, como uma forma terapêutica em crianças com TEA feito por Da Silva (2021), demonstrou que a terapia com animais foi eficaz especialmente nas áreas de "limitações devido a funções físicas" e "atividades em família". Além disso, houve melhorias significativas no desempenho motor e na motricidade global de uma das crianças participantes do estudo. Com base nesses resultados, é possível afirmar que esse tipo de terapia pode trazer diversos benefícios, levando em consideração as particularidades de cada criança. Portanto, é essencial que o terapeuta esteja atento para avaliar e compreender as necessidades individuais de cada paciente antes de determinar se a terapia com animais é a abordagem mais apropriada

Segundo Cassal (2019), a terapia assistida por animais é uma forma de tratamento destinada a proporcionar conforto e relaxamento aos indivíduos. Realizada de maneira personalizada ou em grupo, engloba diversas técnicas, cada uma direcionada a objetivos específicos. Entre elas, destaca-se a cioterapia, que utiliza cachorros como co-terapeutas para promover o desenvolvimento sensorial e motor dos pacientes; a equoterapia, que emprega equinos para estimular avanços físicos e emocionais, especialmente em pessoas com necessidades especiais; e a delfinoterapia, que utiliza golfinhos para reduzir o estresse e favorecer a interação social e emocional por meio do contato com a água.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um serviço destinado à Educação Especial que tem como objetivo principal remover as barreiras que impedem a plena participação dos alunos, por meio da adequação de recursos pedagógicos e de acessibilidade de acordo com suas necessidades individuais. Esse serviço consiste em uma iniciativa pública que busca proporcionar um atendimento personalizado, preferencialmente em horários alternativos ao período regular de aulas, e, quando possível, dentro da própria unidade escolar ou em local próximo. As salas de atendimento devem estar devidamente equipadas com recursos versáteis e serem conduzidas por profissionais qualificados, aptos a oferecer apoio educacional especializado para assegurar que os alunos tenham acesso ao conhecimento (BARBOSA, 2023)

Conforme Papim (2020), o TEA é uma condição duradoura que requer uma intervenção educativa para ampliar e diversificar os comportamentos do indivíduo. Essa intervenção vai além do que é tradicionalmente oferecido na Educação Inclusiva, reconhecendo a singularidade de cada criança com TEA e promovendo o desenvolvimento de seu potencial. No entanto, é comum que os profissionais da Educação Especial foquem nos pontos fracos, deixando de lado as capacidades de crescimento e aprendizado da criança. É importante superar essa abordagem limitada e adotar uma visão sociocultural do desenvolvimento, que valorize a interação social como um recurso essencial para o avanço educacional. Com base nessa perspectiva, a Educação Especial procura estabelecer um ambiente colaborativo e enraizado na cultura, no qual o desenvolvimento e a aprendizagem são frutos da interação social e da atividade pedagógica intencional, com o objetivo de capacitar a criança com TEA a se tornar um agente ativo e independente nas interações socioculturais.

O ensino direcionado para crianças que são o centro da Educação Especial frequentemente se fundamenta nas particularidades diagnósticas e nas restrições dos transtornos do neurodesenvolvimento, deixando de lado suas habilidades de crescimento e aprendizagem. É essencial que o planejamento educacional procure ultrapassar as barreiras e leve em consideração os fatores concretos que podem incentivar comportamentos funcionais diante das demandas (PAPIM,2020)

Conforme Menezes, 2012 desde os primeiros achados sobre o transtorno do espectro autista, especialistas de diferentes áreas têm se empenhado em aprofundar o entendimento sobre esse diagnóstico. As pesquisas abrangem estudos sobre as causas, incidência, definições e critérios de diagnóstico, com o intuito de reconhecer e elucidar as particularidades desse cenário. A meta principal sempre foi e continua sendo desenvolver métodos mais eficazes para cuidar e educar essa parcela da população, visando promover uma qualidade de vida superior tanto para os indivíduos com autismo quanto para seus familiares

Sinais como mau humor, dificuldade para dormir e falta de atenção podem ser aliviados com remédios específicos quando manifestados por um indivíduo. Neste sentido, é fundamental o tratamento com uma equipe multidisciplinar de profissionais, já que o acompanhamento constante é essencial para o autista, pois sem ele o paciente pode ter um agravamento de comportamentos prejudiciais, como por exemplo, sua violência pode resultar em problemas em casa e na escola, a sensibilidade exagerada pode provocar desconforto e, com o tempo, caso as terapias não sejam realizadas, a irritação pode desencadear crises nervosas devido ao desconforto provocado. (SANTOS, 2023, p. 11).

O autista possui o direito a receber esse tratamento, conforme estabelecido na Lei 12764/12, que garante a proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A legislação ressalta que:

Este tratamento é um direito concebido ao autista de acordo com a Lei 12764/12 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O texto legislativo denota que: São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; (vide art. 2º, III, Lei nº 12764/12).

Santos (2023), ainda ressalta que essa legislação assegura todos os direitos que as pessoas com TEA podem possuir. O direito à vida digna, à integridade física e moral, ao pleno desenvolvimento de sua personalidade, à segurança e ao lazer, considerando a extrema importância do acesso a ações e serviços de saúde, com atenção totalmente abrangente às suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, mesmo que não seja definitivo. No tratamento, é essencial que o paciente siga de forma contínua e regular as terapias para evitar qualquer regressão. A interação da família com a equipe profissional é fundamental para o progresso do paciente, motivo pelo qual a legislação brasileira oferece total respaldo aos pacientes conforme a legislação vigente.

Mas se a lei assegura que uma criança com TEA tenha todos os direitos porque muitas mães encontram obstáculos nos acessos aos tratamentos de seus filhos?

O Poder Público tem o dever de garantir acesso aos serviços de saúde para todos, especialmente para pessoas com necessidades especiais, como os portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O direito à saúde é fundamental, conforme o art. 6º da Constituição Federal, e é essencial para a dignidade humana. No entanto, na prática, o Sistema Único de Saúde (SUS) não funciona adequadamente, forçando aqueles com melhores condições financeiras a recorrer a operadoras privadas, enquanto a maioria da população sofre com uma rede pública deficiente (SANTOS, 2023, p. 12).

O autor destaca que o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza profissionais de saúde qualificados para avaliar e indicar a abordagem terapêutica mais adequada para cada indivíduo com autismo. Apesar da ampla utilização e oferta da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) na rede pública, o autor ressalta que nem todos os autistas se beneficiam desse tipo de intervenção. Essa ênfase na individualidade reforça a necessidade de estratégias personalizadas e multidisciplinares no atendimento do autismo no SUS.

O documento "Linha de cuidado" (Brasil, 2015) propõe o apoio a diferentes abordagens e métodos para lidar com o autismo, seguindo o pensamento da psicanálise. Destaca-se a importância de permitir às famílias a escolha do melhor plano terapêutico individual para seus familiares autistas, reconhecendo a relevância das intervenções educacionais e cognitivas na melhoria da interação social e no desenvolvimento de habilidades. A psicanálise ressalta a importância do sujeito autista, buscando compreender seus comportamentos de modo a direcionar as intervenções de forma colaborativa e interdisciplinar.

A proposta enfatiza que não se trata de defender uma única abordagem, mas sim de promover diferentes opções de tratamento. O texto aponta para o perfil histórico de abordagens reeducativas e psicodinâmicas, defendendo que nenhum método deve ser proibido por lei de auxiliar indivíduos com autismo. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) deve ser reconhecida, contudo sem excluir outras práticas. A decisão sobre qual tratamento seguir deve ser responsabilidade das famílias, assegurando a liberdade de escolha em um ambiente democrático.

De acordo com o Manual dos Direitos da Pessoa com Autismo (2021), embora a legislação brasileira assegure o direito ao tratamento integral para pessoas com TEA, a realidade cotidiana revela um cenário de obstáculos e lutas constantes para garantir esse direito fundamental. Planos de saúde, em suas tentativas de negar ou dificultar o acesso a serviços essenciais, lançam mão de diversas artimanhas que violam os direitos das pessoas com TEA, alegando que o autismo é uma condição pré-existente de assinatura do contrato, impondo carências abusivas, é fundada e ilegal. O TEA se manifesta gradativamente, tornando impossível determinar com precisão o momento em que a condição se configura. A jurisprudência brasileira já pacificou o entendimento de que o TEA não pode ser considerado pré-existente, limitando a carência para o tratamento a no máximo 180 dias (p.18)

Silva (2021), ressalta que apesar das medidas de inclusão adotadas no Brasil, o preconceito e a ausência de suporte complicam a vida das famílias com membros portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que se deparam com despesas elevadas relacionadas aos tratamentos. Diante da falta de atendimento gratuito e apoio financeiro adequado por parte do governo, muitas famílias se veem obrigadas a buscar tratamentos privados, os quais têm custos consideráveis. De acordo com uma pesquisa realizada em 2020, uma sessão terapêutica pode chegar a custar R\$ 150,00, sendo que as crianças muitas vezes necessitam de múltiplas sessões por semana. Sem o respaldo das autoridades públicas, torna-se quase inviável para diversas famílias brasileiras garantirem o tratamento necessário, acarretando grandes impactos financeiros e desafios socioeconômicos (p. 194).

METODOLOGIA

CRITÉRIOS E ELEGIBILIDADE

Esta pesquisa é caracterizada por um estudo minucioso e sistemático de obras já publicadas sobre, as Mães de autistas e os obstáculos na busca por terapias específicas com o objetivo de analisar, sintetizar e interpretar as informações existentes. O estudo foi baseado em fontes secundárias como; artigos científicos, livros, capítulos de livros e teses, que já realizaram pesquisas originais. As informações são categoricamente confiáveis, relevantes e atualizadas, contribuindo para a construção de um conhecimento sólido. Oferece uma visão abrangente do tema, apresentando análises de especialistas na área. A revisão da literatura foi organizada de modo a cobrir os principais aspectos relacionados ao tema, incluindo:

Compreensão do Transtorno do Espectro Autista (TEA): Foram investigadas as características do TEA, suas manifestações e as necessidades específicas das crianças diagnosticadas com esse transtorno. A literatura forneceu uma base teórica para entender as complexidades envolvidas no diagnóstico e tratamento do TEA.

Desafios Enfrentados pelas Mães: Identificaram-se os principais desafios enfrentados pelas mães de crianças com TEA, como dificuldades na comunicação e interação com os filhos, falta de apoio social e emocional, e obstáculos na busca por terapias adequadas e acessíveis. Especial atenção foi dada às implicações dessas dificuldades na saúde mental, física e social das mães.

Importância das Terapias para o Desenvolvimento das Crianças com TEA: Foram explorados os diferentes tipos de terapias disponíveis e discutida sua importância para o desenvolvimento das crianças com TEA. Também foram abordadas as dificuldades de acesso a essas terapias, especialmente para famílias de baixa renda.

Disparidades Socioeconômicas: A revisão incluiu uma análise das disparidades socioeconômicas que dificultam o acesso das famílias de baixa renda a terapias de qualidade, evidenciando como isso contribui para a desigualdade no desenvolvimento das crianças com TEA.

Políticas Públicas: Foram examinadas as políticas públicas existentes que visam garantir o acesso à saúde e à educação de qualidade para crianças com TEA. A revisão destacou a necessidade de políticas mais abrangentes e eficazes, que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços essenciais.

Impacto das Políticas Públicas: Discutiu-se o impacto potencial de políticas públicas bem-estruturadas na melhoria da qualidade de vida das crianças com TEA e suas famílias.

Propostas de Intervenção: Com base na revisão, foram propostas intervenções para melhorar o suporte às mães de crianças com TEA, incluindo recomendações para políticas públicas, aumento de recursos financeiros e clínicos, e a necessidade de formação e capacitação contínua de profissionais.

A metodologia bibliográfica adotada permitiu a construção de uma compreensão profunda e crítica sobre os desafios enfrentados pelas mães de crianças com TEA. Os dados coletados e analisados fornecem uma base sólida para futuras pesquisas e para a formulação de políticas públicas que possam efetivamente melhorar a qualidade de vida dessas famílias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ACESSO E TRATAMENTO – IMPLICAÇÕES E OBSTÁCULOS

O transtorno do espectro autista demanda cuidados específicos e eficazes para assegurar a terapia precoce e o suporte necessário tanto para os indivíduos autistas quanto para suas famílias. O envolvimento das mães desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na qualidade de vida de seus filhos com autismo, sendo digno de reconhecimento e suporte por parte da comunidade.

A investigação bibliográfica acerca dos obstáculos enfrentados pelas mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) revelou dados relevantes e padrões consistentes.

Os principais desafios enfrentados pelas mães de crianças com TEA incluem dificuldades na comunicação e interação com seus filhos, ausência de suporte social e emocional, e entraves na busca por terapias apropriadas e acessíveis. Estes desafios acarretam implicações significativas na saúde mental, física e social das mães, frequentemente resultando em níveis elevados de estresse e isolamento social.

A pesquisa ressaltou a relevância das diversas terapias disponíveis para o progresso das crianças com TEA. Contudo, também evidenciou as barreiras de acesso a essas terapias, especialmente para famílias de baixa renda. A falta de terapias adequadas pode comprometer de forma significativa o desenvolvimento e a qualidade de vida dessas crianças.

As disparidades socioeconômicas emergiram como um tema central na revisão, demonstrando que famílias carentes enfrentam maiores desafios para obter terapias de qualidade. Esta situação contribui para a desigualdade no desenvolvimento das crianças com TEA, visto que muitas famílias não têm condições de custear os tratamentos necessários.

A análise das políticas públicas vigentes evidenciou que, apesar das diretrizes e leis em vigor visando garantir o acesso à saúde e à educação de qualidade para crianças com TEA, a implementação dessas políticas ainda está deficiente. As famílias frequentemente deparam-se com dificuldades para usufruir dos direitos assegurados por lei, ressaltando a necessidade de políticas mais inclusivas e eficazes. Políticas públicas bem elaboradas têm o potencial de impactar significativamente na melhoria da qualidade de vida das crianças com TEA e suas famílias.

A revisão evidenciou que, por meio do investimento adequado em recursos financeiros, clínicos e na capacitação de profissionais, é viável oferecer um suporte mais eficaz e abrangente.

A relevância das campanhas de conscientização em veículos de comunicação de massa, como a televisão, foi destacada como um fator determinante para aumentar a visibilidade do TEA e sensibilizar a sociedade acerca dos desafios enfrentados pelas famílias. Tais campanhas têm o poder de educar o público sobre o autismo, reduzir o estigma associado ao transtorno e fomentar uma maior aceitação e inclusão social.

Com base na revisão bibliográfica, foram propostas diversas intervenções para aprimorar o suporte às mães de crianças com TEA, incluindo recomendações para Políticas Públicas, como a implementação de políticas mais inclusivas que garantam o acesso universal e equitativo aos serviços essenciais para crianças com TEA, o aumento de recursos financeiros e clínicos para custear tratamentos e terapias, bem como a melhoria da infraestrutura clínica disponível.

Uma proposta crucial é a necessidade de formação contínua e capacitação de profissionais para lidar com as demandas específicas de crianças com TEA, assegurando um atendimento de qualidade.

Ações como campanhas em veículos de comunicação de massa podem educar a população sobre o TEA, promovendo aceitação e inclusão social, além de ressaltar a importância do suporte às famílias.

CONCLUSÃO

O estudo auxilia as mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que lidam com diversas dificuldades que prejudicam sua saúde e qualidade de vida, assim como o crescimento de seus filhos, a terem expectativas positivas em relação à evolução das medidas governamentais, o aumento do apoio financeiro e clínico, e a realização de campanhas de sensibilização que são fundamentais para assegurar que todas as crianças com TEA tenham acesso ao tratamento apropriado.

É importante frisar que o estudo apontou certas restrições em relação às fontes bibliográficas. Portanto, sugere-se que futuras pesquisas necessitarão de uma quantidade maior de material de estudo para analisar o nível de estresse em mães de autistas, bem como considerar outros elementos de desafios relacionados ao espectro autista.

REFERÊNCIAS

- 1- ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais- DSM. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- 2- Décima Primeira Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID- 11). Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2022. Licença: CC BY-ND 3.0 IGO .
- 3- AUTISMO É REALIDADE. TEA na CID-11: O que muda? Disponível em: <https://autismoerealidade.org.br/2022/01/14/tea-na-cid-11-o-que-muda/>. Acesso em: 27/04/2024.
- 4- MARIZ, FABIANA; GARCIA, CAROLINA BORIN. "Componentes genéticos e ambientais: trauma e estresse na gestação podem aumentar chance de autismo nos filhos". *Jornal da USP*, 25 de abril de 2023, p. 01.
- 5- FREIRE, Juliana Marques de Souza; NOGUEIRA, Gisele Silva. Considerações sobre a prevalência do autismo no Brasil: uma reflexão sobre inclusão e políticas públicas. *Foco*, Belo Horizonte , v . 3, pág. 1-18, conjunto. /dez.2023.DOI:10.54751/revistafoco.v16n3-009.Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/download/1225/914>.Acesse em:16 de maio.2024.
- 6- STRAVOGIANNIS, Andrea Lorena. *Autismo: um mundo singular*. São Paulo: Editora Literare Books International, 2022.
- 7- SAMPAIO BRAGA, D.; SILVA, A. L. .; MOURA, I. S. .; ONOFRE, E. G. . Avaliação e diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista – TEA. *Conjecturas*, [S. I.], v. 22, n. 13, p. 846–860, 2022. DOI: 10.53660/CONJ-1726-2H60. Disponível em: <https://conjecturas.org/index.php/edicoes/article/view/1726>. Acesso em: 27 abr. 2024.
- 8- AMADO, ET; SANTANA, M; OTA, C. Transtorno do Espectro Autista. *Anais do EVINCI - UniBrasil*, v. 3, n. 1, Caderno de Resumos - parte 1, 2017. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisvinci/article/view/3549>. Acesso em: 27 abr. 2024.
- 9- SILVA LOUREIRO, VITOR et al. Transtorno do espectro autista: análise e considerações a partir da ótica da neuropsicopedagogia clínica sobre o diagnóstico precoce e instrumentos validados no Brasil. *Saúde. com*, v. 18, n. 2, 2022.
- 10 -FARIAS, BRUNO MATOS DE, Org. Os desafios contemporâneos e interdisciplinares na atualidade. Rio de Janeiro, RJ: Epitaya, 2023. E-book (PDF). ISBN: 978-65-87809-75-5. Acesso: World Wide Web. Data de acesso: 18 de maio de 2024.
- 11 - AGUIAR, V. INTRODUÇÃO A ALGUMAS ESCALAS DE AVALIAÇÃO RELACIONADAS AO ESPECTRO DO AUTISMO. Associação de Amigos do Autista - AMA, 2009 . Disponível em: <https://www.ama.org.br/site/autismo/escalas/>. Acesso em 18 de maio de 2024.
- 12 - VICENZI, V. Avaliação do desenvolvimento. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (2021)
- 13- ARAÚJO, LIUBIANA A. et al. Triagem precoce para autismo/transtorno do espectro autista. Documento Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017.
- 14 - SEIZE, MM (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio). (SD). Questionário para Rastreo de Síntomas Precoces do Transtorno do Espectro Autista: evidências de validade e consistência interna. Recuperado de <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/h66FRPSd6kp963Tmp4WGWwd/> Acesso em: 27 abr. 2024.
- 15- SANTOS FERNANDES, C.; TOMAZELLI, J.; REIS GIRIANELLI, V. Diagnóstico de autismo no século XXI: evolução dos domínios nas categorizações nosológicas. *Diagnóstico de autismo no século XXI: evolução dos domínios nas categorizações nosológicas*, 28 out. 2020.
- 16- WEISHEIMER, G.; MAZZA, V. A.; FREITAS, C. A. S. L.; SILVA, S. R. da. Apoio informacional às famílias de crianças com transtorno do espectro autista. *Revista 16- Gaúcha de Enfermagem*, Porto Alegre, RS, v. 42, n. 1, e20200076, mar. 2021. DOI: 10.1590/1983-1447.2021.20200076. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rge/f/a/hny3LGg8zSQPJ5p93KZCzwr/?lang=pt>. Acesso em: 16 mai. 2024.
- 17- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. Linha de cuidado para a atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 156 p. ISBN 978-85-334-2108-0.
- 18- VOLKMAR, Fred R. ; WIESNER, Lisa A. *Autismo : guia essencial para compreensão e tratamento [recurso eletrônico] / Fred R. Volkmar, Lisa A. Wiesner ; tradução: Sandra Maria Mallmann da Rosa ; revisão técnica : Maria Sonia Goergen. – Porto Alegre : Artmed, 2019.*
- 19- MERLETTI, C. (2018). Autismo em causa: historicidade diagnóstica, prática clínica e narrativas dos pais. *Psicologia USP*,29(1), 146-151. Recuperado de:<https://www.scielo.br/j/pusp/a/pwHyXyXB3Vknq7cg7m5wwSk/?format=pdf> f
- 20- ALVES, Julia Secatti; GAMEIRO, Ana Cristina Polycarpo; BIAZI, Paula Hisa Goto. Estresse, depressão e ansiedade em mães de autistas: Revisão nacional. *Rev. psicopedag.*, São Paulo , v. 39, n. 120, p. 412-424, dez. 2022 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862022000300011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 17 maio 2024. <http://dx.doi.org/10.51207/2179-4057.20220031>.
- 21- SANTOS, Sinara Oliveira dos. Narrativas sobre os desafios de mães com filhos autistas. *Revista Velho Chico, Bom Jesus da Lapa (BA)*, v. 02, pág. 26-41 *Fora/2021*. Disponível em:<http://tvc.lapa.ifbaiano.edu.br/ojs/index.php/rvc/issue/view/3>.Acesse em:16 de maio.2024.
- 22- GAMA, M. E. A. da. *Através do espectro: redes de apoio social na vivência da maternidade atípica*. 2019. 115 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Produção em Comunicação e Cultura) - Faculdade de Comunicação (FACOM), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/31100>. Acesso em: 17 mai. 2024.
- 23- BARROS, Carolina Leite. *Mães de crianças com autismo: desafios enfrentados diante do diagnóstico de autismo*. 2016. 109 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local) - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Vitória, 2016.
- 24- GADIA, C. A.; TUCHMAN. R.; ROTTA T. N. Autismo e doenças invasivas de desenvolvimento. *Jornal de pediatria.*, v. 80, n. 2, 2004.
- 25- SCHMIDT, C.; DELL'AGLIO, D. D.; BOSA, C. A. Estratégias de coping de mães de portadores de autismo: lidando com dificuldades e com a emoção. *Psicologia: Reflexão Crítica*, Porto Alegre, RS, v. 20, n. 1, p. 16-28, jan.-abr. 2007. DOI: 10.1590/S0102-79722007000100016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/prc/a/DTtdLRxCPyZwwCbTzMcVCPnb/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 16 mai. 2024.
- 26- NOGUEIRA, Karoline Batista. REINERT JUNIOR, Adival José. Técnicas de oratória: Se comunicando com crianças autistas. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ano 06, Ed. 03, Vol. 03, pp. 149-156. Março de 2021. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/comunicacao/tecnicas-de-oratoria>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/comunicacao/tecnicas-de-oratoria. Acesso em: 16 de maio.2024.
- 27- LIMA FILHO, B. G. Desafios de mães de autistas em conciliar trabalho formal e cuidados com os filhos em Fortaleza/CE. 2021. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/61756/1/2021_tcc_bgfilho.pdf. Acesso em: 17 mai. 2024.
- 28- MARÇAL, A. P. A. Resiliência Parental e Transtorno do Espectro do Autismo. (repositorio.ufmg.br). Uma revisão da literatura sobre como os pais enfrentam as dificuldades na rotina diária com o filho autista. 2022. 30 p. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/53311/1.pdf>. Acesso em: 17 mai. 2024.
- 29- OLIVEIRA, A. B. de et al. *Jornada Integrada da Faculdade Santa Maria* (3. : 2022). Cajazeiras - PB: FSM, 2022. 865 p. E-book. DOI: 10.31560/pimentacultural/2023.22434. ISBN: 978-65-996224-3-4
- 30- PEREIRA, Ana Carolina; SALES, Geovanna Karolline S.; ALMEIDA, Gisele Silva de; NASCIMENTO, Julia Aparecida M.; SILVA, Karolline Oliveira; GONÇALVES, Leticia Vargas; PASSOS, Raissa Maria A. C. C. A influência do marketing na conscientização do autismo. *Osasco: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - Etec Professor André Bogasian*, 2023. 1 v. (Ensino Técnico Integrado ao Médio em Marketing).
- 31- RODRIGUES, Aline Pereira. A publicidade para crianças com transtorno do espectro autista. 2016. 37 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9483>. Acesso em: 17 mai. 2024.
- 32 -NASCIMENTO, I. B., BITENCOURT, C. R., & FLEIG, R. Abr-Jun 2021. Estratégias para o transtorno do espectro autista: interação social e intervenções terapêuticas. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*. Recuperado de <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/DQNzt7YrHxTkrV7kqkFXyS/> DOI: <https://doi.org/10.1590/0047-2085000000326>. Acesso em 09/05/2024.
- 33- Portaria n. 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html. Acesso em: 01/05/2024.
- 34- SAVALL, A. C. R., & Dias, M. (2018). *Transtorno do espectro autista: do conceito ao processo terapêutico [livro eletrônico]*. São José/SC: FCEE. (152 p.). ISBN 978-85-54307-07-3.
- 35- BOSA, C. A. (2006). Autismo: intervenções psicoeducacionais. *Braz. J. Psychiatry*, 28(Suppl 1). Recuperado de <https://doi.org/10.1590/S1516-44462006000500007>. Acesso em 10/05/2024.
- 36- RABÊLO, Y. C. (2021). Transtorno do Espectro Autista e o tratamento pela Terapia Cognitivo-Comportamental: uma revisão bibliográfica. Recuperado de <http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/536>. Acesso em: 01/05/2024.
- 37- SECRETARIA DOS DIREITOS SECRETARIA DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Protocolo do Estado de São Paulo de Diagnóstico Tratamento e Encaminhamento de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). São Paulo: SEDPcD, 2013. Disponível em: http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/Content/uploads/20154117642_CARTILHA_AUTISMO_PROTOCOLO_TEA.pdf. Acesso em: 11 maio 2024.
- 38- SOUZA JUNIOR, Antonio Alves de. iGO: Um Aplicativo Gamificado para Auxiliar Crianças com Transtorno do Espectro Autista na realização de Atividades de Vida Diária. Repositório Digital INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. Disponível em: <https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/3708>. Acesso em: 11 maio 2024.
- 39- VALÊNCIA-CIFUENTES, V.; BECERRA, L. Terapias ABA no autismo: solução única para um problema múltiplo. *Salutem Scientia Spiritus*, [S. I.], v. 5, não. 1 pág. 50–53, 2019. Disponível em: <https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/salutemscientiaspiritus/article/view/1322>. Acesso em: 11 de maio. 2024.
- 40- CARDOSO, N. R.; BLANCO, M. B. TERAPIA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA. *Revista Conhecimento Online*, [S. I.], v. 1, p. 108–125, 2019. DOI: 10.25112/rco.v1i0.1547. Disponível em: <https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1547>. Acesso em: 11 maio. 2024.
- 41- REIS, Tereza Sabina Souza. Integração sensorial em interface com processo de inclusão da criança com Transtorno do Espectro Autista em uma creche no município de Açailândia-MA. 2022
- 42- GOMES, Eliana da Rocha; COELHO, Hellen Patrícia Barbosa; MICCIONE, Mariana Morais. Estratégias de intervenção sobre os transtornos do espectro do autismo na terapia cognitivo comportamental: análise da literatura. *Revista Estação Científica, Centro Universitário Estácio Juiz de Fora*, v. 10, n. JUL./DEZ., p. 1-16, 2023.
- 43- CONSOLINI, Marília; LOPES, Ederaldo José; LOPES, Renata Ferrarez Fernandes. Terapia Cognitivo-comportamental no Espectro Autista de Alto Funcionamento: revisão integrativa. *Rev. bras.ter. cogn.*, Rio de Janeiro , v. 15, n. 1, p. 38-50, jun. 2019 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872019000100007&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 11 maio 2024. <http://dx.doi.org/10.5935/1808-5687.20190007>.
- 44- ROLIM, C. S.; AYRES DE SOUZA, L. S.; GASPARI, G. C. A terapia ocupacional e o método teacch no tratamento do portador de autismo. *Multítemas*, [S. I.], n. 23, 2016. DOI: 10.20435/multi.v0i23.871. Disponível em: <https://multitemasucdb.emnuvens.com.br/multitemas/article/view/871>. Acesso em: 12 maio. 2024.
- 45- RABELO, I. R.; ANDRADE, K. W. C.; OLIVEIRA, G. F. S. Terapia ocupacional junto à crianças autistas, possibilidades de ação: uma revisão bibliográfica. *Ciências da Saúde*, Volume 26 - Edição 116/NOV 2022, Volume 26. Edição 117/DEZ 2022 / 01/12/2022. DOI: 10.5281/zenodo.7386081. Disponível em: <https://revistaft.com.br/terapia-ocupacional-junto-a-criancas-autistas-possibilidades-de-acao-uma-revisao-bibliografica/>. Acesso em: 12/05/2024.
- 46- MIRANDA FERNANDES, F. D. et al. O papel do fonoaudiólogo e o foco da intervenção no TEA. 2021. DOI: 10.1590/2317-1782/20212021264. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/codas/a/DDp9DMhxSwQ8jVdWNfd9jCj/?format=pdf&lan g=pt>. Acesso em: 12/05/2024.
- 47- ARAÚJO, J. L. O. et al. Benefícios da intervenção fonoaudiológica no transtorno do espectro autista: Revisão de literatura. *Research, Society and Humanitaris*, v. 10, n. 6, e49610615550, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i6.15550. Acesso em: 12 mai. 2024 MARANHÃO, A. L. Musicoterapia no autismo. *Revista Humanitaris*, v. 2, n. 2, p. 01-10, 2020.
- 48- MINIGUINI BATTIROLA, C. et al. TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS (TAA) EM CRIANÇAS AUTISTAS. 2022. Disponível em: <https://www.repositoriodigital.univag.com.br/index.php/Psico/article/view/1470>. Acesso em: 12 mai. 2024.
- 49- CASSAL, Saionara Gonçalves. Comunicação animal: uma porta de entrada para o mundo dos autistas. 36 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)– Universidade Federal do Pampa, Licenciatura em Letras Português/Espanhol e Respektivas Literaturas, 2019.
- 50- DA SILVA, T. R., Bohrer, K. I., Perez, F. M. P., Malysz, K. A., & Castro, M. B. Terapia assistida por animais como recurso terapêutico no transtorno do espectro do autismo. DOI: 10.37885/210906244. Editora Científica, 2021. Páginas 216–228. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/>. Acesso em: 12/05/2024
- 51- PAPIM, A. A. P. (2020). Autismo e aprendizagem: os desafios da Educação Especial. Biblioteca UNISCED.
- 52- BARBOSA, Adriana da Silva. Educação especial na perspectiva da inclusão: estudo de caso no município de Redenção–CE. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Química) - Universidade da Integração Internaconal da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Redenção, 2023. 60 páginas.
- 53- MENEZES, Adriana Rodrigues Saldanha de. Inclusão escolar de alunos com autismo: quem ensina e quem aprende? Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 160 páginas.
- 54- SANTOS, Laiane Lauro dos. Os desafios enfrentados pelas crianças autistas diante dos protocolos de saúde da ANS e burocracia estatal. 2023. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2023. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5814>. Acesso em: 17 mai. 2024.
- 55- MANUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM AUTISMO. São Paulo: Escola do Parlamento Câmara Municipal de São Paulo, 2021. SILVA, Ewerton Fernandes da. O impacto financeiro nas famílias que tem diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e suas consequências financeiras e econômicas para a sociedade. *Puncta Grossa: AYA Editora*, 2021. 190 p. DOI: 10.47573/aya.5379.2.6716. L133C16. Acesso em: 17 mai. 2024.

APÊNDICE

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO INSTITUTO MAURICIO DE SOUZA

INSTITUTO MAURICIO DE SOUZA

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Publicações

UM AMIGUINHO DIFERENTE

Em 2001, o Instituto foi convidado pela Universidade de Harvard, para desenvolver um projeto com o objetivo de alertar a população sobre os sintomas do autismo. Após meses de estudos, nasceu André, um personagem autista, para fazer parte da Turma da Mônica.

Com base nesse personagem, o Instituto criou uma revista em quadrinhos e seis volumes de desenho animado, que alertam pais, familiares e professores para a importância do diagnóstico precoce dessa condição de saúde e melhoram o comportamento que deve ser adotado com a criança autista.

As informações sobre os sintomas são transmitidas de forma clara e lúdica, de modo que outras crianças e seus familiares possam compreender o autismo de forma natural e sem preconceitos.

Parceiro: Universidade de Harvard

Público-Alvo:

- Família;
- Outras ONGs;

Em parceria com a Revista Autismo, em toda edição teremos a participação do André, personagem autista criado por Mauricio de Sousa. O objetivo é levar informação sobre o tema para adultos e crianças.

Confira as publicações aqui:

ANDRÉ em PENSANDO POR IMAGENS

ANDRÉ: PODERIA BRINCAR DE VEZAS COM A VEZIA O DIA, VOCÊ PREFERE!

PODE SER DE JOGO DA VELA!

OU MORTO-VIVO!

ANDRÉ em SEM SURPRESAS

ESTE SOLAMENTO SOÇA, NÃO ESTÁ SENDO FÁCIL, NÃO!

MAS TEM ALGUMA COISA DE QUE VOCÊS ESTELAR GOSTAVAM?

ESTOU COMENDO MAIS COISAS GOSTOSAS QUE A MINHA MÃE FAZ!

DE SE MAL!

ESTOU SENDO TEMPO PARA PENSAR EM VALORES PLANOS!

ANDRÉ

CADERA QUE VOCÊ VAI ADORAR!

UMA HORA DEPOIS...

JÁ ESTÁ TARDE! TENHO QUE IR AGORA!

GOSTOU DE BRINCAR DE DOMINÓ?

EU ADORO APRENDER NOVAS BRINCADEIRAS!

GOSTOU DA NOVA BRINCADEIRA, ANDRÉ?

NÃO GOSTE, MÃE! MAS NÃO FALE PARA A MÔNICA...

ANDRÉ em TODAS AS CORES

BAS TARDE, ANDRÉ! TÔ FAZENDO UNS QUITUTE PROCEI! VÃO BRINCAR! QUANDO TIVER PRONTO, EU CHAMO!

GARDECIDO, MÃE! VOU VER OS ANIMAR!

OBA! EU GOSTO, SIM!

HEIM... QUANTA COISA!

ANDRÉ em AO PÉ DA LETRA

HEI! BANHEIRO!

TUDO BEM, ANDRÉ! MAS VAI NEM PÉ E VOLTA NO OUTRO, NÉ?

LET!

POR QUE O ANDRÉ ESTÁ PULANDO?

VAI NEM PÉ E VOLTA NO OUTRO, NÉ?

É, CARACA! VOCÊ NÃO SABIA QUE ALGUNS AUTISTAS LEVAM TUDO AO PÉ DA LETRA?

FOI MAL, ANDRÉ! DA PRÓXIMA VEZ, YOU SER MAIS CLAUDI!

CLAUDI...

ANDRÉ em CHEIRANDO DE CONFUSÃO

VEJA SÓ OS PLANTÕES QUE EU DESSE! AO FLOQUINHO!

DETAI! PULAI! AGORA, LATE!

GRANDE COISA!

CLAU!

BOH GALOTOS NAIRO BEM!

CEBOLINHA, POSSO TE DIZER UMA COISA?

CLAUDI, PINGA!

É QUE EU SENTO CHEIRO DE LONGE, MUITO MAIS FORTE QUE AS OUTRAS PESSOAS...

ECHEAAA!

© Instituto Mauricio de Souza - Brasil / 2021